

PENGARUH METODE INSENTIF TERHADAP PRESTASI
DISIPLIN KERJA GURU SDN 2 TAMBAK
KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN GRESIK
Etiyasningsih, Wasiah
Prodi Administrasi Pendidikan FKIP

ABSTRAK

Kata Kunci : Insentif Pegawai , Disipli Kerja Guru

Tujuan . pendidikan berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 tahun 2003 adalah untuk meningkatkan potens!- peserta didik agar menjadi mantiSia yang berirnan dan bertaqwa kepada Tulian Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehal, berilmu, cakop, kreati!', mandiri, dan menjadi warga negara yang deinokratis serta bertanggungjawab. Untuk mencapai tujuan di atas, guru sebagai pendidik . mernegang peranan yang sangat penting Demikian pentingnya peranan guru dalam pencapaian tujuan pendidikan. seorang guru harus marnpu mengelola proses balajar mengajar dengan baik

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1).Seberapa besar pemberian Insentif Pegawai di SDN 2 Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik? 2).Seberapa besar disiplin Kerja Guru SDN 2 Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik? 3). Seberapa besar pengaruhpemberian Insentif Pegawai terhadap Disiplin Kerja Guru SDN 2 Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik?

Tujuan dalam penelitian ini adalah: Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1).Mengetahui seberapa besar pemberian Insentif Pegawai di SDN 2 Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik 2).Mengetahui seberapa besar Disiplin Kerja Guru SDN 2Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik 3).Mengetahui seberapa besar pengaruh Insentif Pegawai terhadap disiplin kerja Guru SDN 2 Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Metodologi penelitian : tempat penelitian di SDN 2 Tambak Kecamatan Tambak Kcamatan Gresik , Populasi SDN2 Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik , Sample aadalah Guru 2 Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Grsik , dan analsa data menggunakan statistik Product Moment

Hasil penelitian : Berdasarkan pembahasan dan analisa data hasil penelitian sebagai berikut: 1).Hasil gambaran analisa angket dari variabel Insentif Pegawai diperoleh 7,2 bearti termasuk kategori cukup pemberian insentif Pegai di SD Negeri 2 Tambak Kecamatan Tambak Kcamatan Gresik 2).Hasil gambaran analisa variabel Disiplin Kerja diperoleh 7,1 berarti termasuk kategori cukup pelaksanaan Disipli Kerja Guru di SD Negeri 2 Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik 3).Hasil penelitian tentang Pengaruh Manajemen Keuangan

terhadap prestasi hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 2 Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dengan menggunakan korelasi product moment untuk $N = 40$ dengan taraf signifikan 5 % diketahui r tabel 0,312 , sedangkan hasil perhitungan peneliti dihasilkan r hitung 0,9835 maka dapat diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan sebuah sekolah, salah satunya ditentukan oleh kinerja guru yang memberikan loyalitas dan kemampuannya untuk kemajuan sekolah. Oleh karena itu wajar jika kondisi guru harus diperhatikan dengan serius. Saat ini pemerintah sudah memberikan tunjangan profesi pendidik bagi guru yang lolos sertifikasi. Dengan tunjangan tersebut diharapkan akan mendorong semangat dan meningkatkan kinerja guru di sekolah-sekolah.

Sebagai salah satu komponen pengajaran, metode menempati peranan yang tidak kalah pentingnya dari komponen lainnya dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak ada satupun kegiatan belajar mengajar yang tidak menggunakan metode pengajaran. Ini berarti guru memahami benar kedudukan metode sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar. Motivasi ekstrinsik menurut Sardiman A.M. (1988:90) adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Karena itu metode berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan belajar seseorang.

Dalam penggunaan metode terkadang guru harus menyesuaikan dengan kondisi dan suasana kelas. Jumlah anak mempengaruhi penggunaan metode. Tujuan

instruksional adalah pedoman yang mutlak dalam pemilihan metode. Dalam perumusan tujuan, guru perlu merumuskannya dengan jelas dan dapat diukur. Dengan begitu mudahlah bagi guru menentukan metode yang bagaimana yang dipilih guna menunjang pencapaian tujuan yang telah dirumuskan tersebut.

Dalam pelaksanaan pendidikan pada umumnya terutama yang berbentuk mata pelajaran , guru sungguh memiliki peranan sentral dan besar pengaruhnya untuk keberhasilan tujuan pendidikan yang telah digariskan. Guru selain harus memiliki kemampuan pribadi, profesional dan sosial, yakni memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila, yang diharapkan mampu mengintegrasikan secara utuh hubungan antara tujuan pendidikan, materi, metode dan evaluasi selaras dengan tingkat perkembangan psikologis serta kebutuhan belajar dan sosial siswa.

Tujuan pendidikan berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 tahun 2003 adalah untuk meningkatkan potens!· peserta didik agar menjadi mantiSia yang berirnan dan bertaqwa kepada Tulian Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehal, berilmu, cakop, kreati!·, mandiri, dan menjadi warga negara yang deinokratis serta bertanggungjawab. Untuk mencapai tujuan di atas, guru

sebagai pendidik . menegangkan peranan yang sangat penting Demikian pentingnya peranan guru dalam pencapaian tujuan pendidikan. seorang guru harus mampu mengelola proses belajar mengajar dengan baik.

Kondisi pulau Bawean yang jauh dari pusat ibu kota Kabupaten, tentu punya peran dalam membentuk semangat dan kinerja guru-guru di sekolah yang ada di pulau Bawean. Fasilitas yang dimiliki sekolah di sana tentu berbeda dengan sekolah yang ada di kota Gresik. Demikian pula sarana dan prasarana yang ada masih dirasa kurang memadai. Namun demikian, status sebagai guru menempati tempat terhormat di lingkungan masyarakat di sana.

Keberhasilan sebuah sekolah, salah satunya ditentukan oleh kinerja guru yang memberikan loyalitas dan kemampuannya untuk kemajuan sekolah. Oleh karena itu wajar jika kondisi guru harus diperhatikan dengan serius. Saat ini pemerintah sudah memberikan tunjangan profesi pendidik bagi guru yang lolos sertifikasi. Dengan tunjangan tersebut diharapkan akan mendorong semangat dan meningkatkan kinerja guru di sekolah-sekolah.

Selain kebijakan pemerintah, yang perlu diperhatikan adalah peran kepala sekolah dalam mengelola dan mengatur para guru. Sistem yang dibangun oleh kepala sekolah akan ikut andil dalam membentuk kinerja guru di sekolah. Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh oleh kepala sekolah adalah memberikan insentif bagi para guru di sekolah.

Dari uraian di atas, maka penulis dalam Penelitian ini tertarik mengambil

judul “ *Pengaruh Metode Insentif Pegawai Terhadap Disiplin Kerja Guru Sekolah Dasar Negeri 2 Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik* ”.

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pelaksanaan Insentif Pegawai di SDN 2 Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik?
2. Seberapa besar disiplin Kerja Guru SDN 2 Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik?
3. Seberapa besar pengaruh Insentif Pegawai terhadap Disiplin Kerja Guru SDN 2 Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik?

C.Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.Mengetahui seberapa besar pelaksanaan Insentif Pegawai di SDN 2 Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik
- 2.Mengetahui seberapa besar Disiplin Kerja Guru SDN 2Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik
- 3.Mengetahui seberapa besar pengaruh Insentif Pegawai terhadap disiplin kerja Guru SDN 2 Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

KAJIAN PUSTAKA

A.Manajemen Sumber Daya Manusia

1. Pengertian Sumber Daya Manusia

Managemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan peranan manusia dalam organisasi. Dengan demikian, fokus yang dipelajari manajemen sumber daya manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja. Manusia mempunyai sifat, perilaku dan kebutuhan yang sangat bervariasi, oleh karena itu manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi.

Menurut H. Handari Nawawi (2003,9) Sumber daya manusia adalah meliputi tiga pengertian yaitu:(a) sumber daya manusia adalah yang bekerja di lingkungan suatu organisasi, (b) sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya, (c) sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal didalam organisasi, yang dapat diwujudkan potensi nyata.

Manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan pegawai dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran individu, organisasi, masyarakat, bangsa dan internasional. (Moses N. Kiggundu, 1993). Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumberdaya

manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat.(Edwin B. flippo, 1993;12).

Secara umum, Sumberdaya manusia dalam konteks manajemen adalah "*people who are ready, willing, and able to contribute to organizational goals* (Wherther and Davis, 1993:635), Sumberdaya manusia dalam organisasi akan berperan dalam kegiatan organisasi melalui kinerjanya dalam menjalankan tugas dan peran yang diembannya dalam organisasi.

Meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia memerlukan pengelolaan yang sistematis dan terarah, agar proses pencapaian tujuan organisasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ini berarti bahwa manajemen Sumber Daya Manusia merupakan hal yang sangat penting untuk keberhasilan perusahaan, besar atau kecil, apapun jenis industrinya (Schuller and Jackson, 1997:32).

Dalam era yang penuh dengan perubahan, lingkungan yang dihadapi oleh manajemen Sumber Daya Manusia sangatlah menantang, perubahan muncul dengan cepat dan meliputi masalah-masalah yang sangat luas. Berdasarkan penelitian dan sumber-sumber lain Mathis (2001:4) menyimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh manajemen Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut (a) perekonomian dan perkembangan teknologi; (b) ketersediaan dan kualitas tenaga kerja; (c) kependudukan dengan masalah-masalahnya; (d) restrukturisasi organisasi.

Menurut Lunenburg dan Ornstein (2004:53), dalam proses Manajemen Sumberdaya Manusia,

terdapat enam program yaitu :

- 1). Human resource planning
- 2). Recruitment
- 3). Selection
- 4). Professional develepment
- 5). Performance appraisal
- 6). Compensation

Apabila Personil yang dibutuhkan telah diperoleh, maka langkah Manajemen Sumber Daya Manusia yang amat diperlukan adalah *Professional development* atau pengembangan profesional yang merupakan upaya untuk memperbaiki, mengembangkan dan meningkatkan kompetensi personil agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kepentingan organisasi.

Manajemen Sumberdaya manusia dalam suatu organisasi pada dasarnya hanyalah suatu cara atau metode dalam mengelola Sumber Daya Manusia agar dapat mendukung dalam pencapaian tujuan organisasi, melalui upaya-upaya yang dapat mengembangkan kompetensi dan kinerja Sumber Daya Manusia dalam menjalankan peran dan tugasnya dalam suatu organisasi, oleh karena itu tujuan dari Manajemen Sumber Daya Manusia adalah memanfaatkan dan mengembangkan sumberdaya manusia dalam organisasi untuk bekerja dengan baik dalam mewujudkan tujuan organisasi. Menurut Wherther dan Davis (1993:10) *"the purpose of human resources management is to improve the productive contribution of people to the organization in an ethical and sosially responsible way"*.

Secara keseluruhan jelas akan berpengaruh pada bidang-bidang manajemen lainnya, karena pada dasarnya semua organisasi itu bergerak

dan berjalan karena adanya aktivitas dan kinerja Sumber Daya Manusia yang bekerja dalam organisasi.

Tuntutan akan upaya peningkatan kualitas pendidikan pada dasarnya berimplikasi pada perlunya sekolah mempunyai Sumber Daya Manusia pendidikan baik Pendidik maupun Sumber Daya Manusia lainnya untuk berkinerja secara optimal, dan hal ini jelas berakibat pada perlunya melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan tuntutan legal formal seperti kualifikasi dan kompetensi, maupun tuntutan lingkungan eksternal yang makin kompetitif di era globalisasi dewasa ini,

Pengembangan Sumber Daya Manusia pendidik/Guru menjadi faktor yang akan sangat menentukan dalam mendorong kinerja Guru agar semakin meningkat. Peningkatan tersebut tidak hanya berimplikasi kuantitas namun juga kualitas mengenai bagaimana kinerja mereka dilaksanakan, dan dalam kontek perubahan dewasa ini kinerja inovatif menjadi suatu tuntutan yang makin mendesak untuk dapat dilaksanakan oleh guru dalam melaksanakan peran dan tugasnya sebagai pendidik sehingga dapat melahirkan lulusan yang kreatif dan inovatif yang dapat bersaing di era global dewasa ini.

2 Kompensasi

Penentuan tingkat kompensasi penting bagi sekolah, karena upah atau gajiseringkali merupakan satu-satunya biaya terbesar bagi sekolah. Hal ini jugapenting bagi guru, karena uang gaji merupakan sumber pendapatan untukkelangsungan hidup guru dan merupakan salah satu faktor yang

berpengaruh dalam menentukan status ditengah masyarakat. Menurut Edwin B. Flippo (1996), program kompensasi dirancang untuk melakukan tiga hal yaitu:

- a. Untuk menarik guru yang cakap dalam sekolah.
- b. Untuk memotivasi guru untuk meraih prestasi yang tinggi.
- c. Untuk menciptakan masa dinas yang panjang.

Harapan untuk mendapatkan kompensasi yang lebih baik dari sekolah menjadikan adanya kecenderungan seseorang mengajar dengan baik. Kompensasi yang baik mengandung unsur yang rasa keadilan, keseimbangan, keserasian, dan kewajaran dari kedua belah pihak yaitu antara guru dan kepala sekolah. Pengertian kompensasi yang baik menurut (E. Mulyasa, 2004) yaitu: Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan dinas pendidikan dan sekolah kepada tenaga kependidikan, yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikan secara tetap.

a. Tujuan Pemberian kompensasi

Tujuan pemberian kompensasi (balas jasa) menurut T. Hani Handoko (1998, 150-158) adalah:

- 1) Memperoleh personalia yang berkualitas. Kompensasi perlu ditetapkan cukup tinggi agar menarik para pelamar, karena organisasi-organisasi bersaing dalam pasar tenaga kerja, tingkat pengupahan harus sesuai dengan kondisi suplai dan permintaan tenaga kerja. Terkadang tingkat gaji yang relative tinggi diperlukan untuk menarik para pelamar yang cakap dan

sudah bekerja di berbagai organisasi lain.

- 2) Mempertahankan para pekerja yang ada sekarang. Bila tingkat kompensasi tidak kompetitif, niscaya banyak tenaga guru yang baik akan keluar. Untuk mencegah perputaran guru, pengupahan harus dijaga agar tetap kompetitif dengan sekolah lain.
- 3) Menjamin keadilan. Administrasi pengupahan dan penggajian sekolah untuk memenuhi prinsip keadilan. Keadilan dan konsisten internal dan eksternal sangat penting diperhatikan dalam tingkat kompensasi.

b. Bentuk Kompensasi

Bentuk kompensasi terdiri atas beberapa macam yaitu: Gaji atau upah Tambahan atas gaji yaitu bonus, uang perangsang, insentif, uang lembur/les, dan tunjangan, dan pelatihan dll.

1). Kompensasi langsung

Kompensasi langsung adalah penghargaan atau ganjaran yang disebut gaji atau upah, yang dibayarkan secara tepat berdasarkan tenggang waktu yang tepat pula.

2). . Kompensasi tidak langsung

Kompensasi tidak langsung adalah pemberian bagian keuntungan manfaat lainnya bagi para guru, diluar gaji atau upah tetap, dapat berupa uang atau barang. Misalnya tunjangan hari raya (THR), tunjangan hari natal, dll.

3). Insentif

Insentif adalah penghargaan yang diberikan untuk memotivasi para pekerja agar produktivitas kerjanya tinggi, sifatnya tidak tetap. Insentif

diberikan pada pekerja yang bekerja secara baik atau maksimal. Misalnya dalam bentuk pemberian bonus atau hadiah barang.

3. Insentif

a. Pengertian Dan Jenis Insentif

Insentif merupakan suatu usaha dari sekolah untuk memberikan tambahan di luar upah biasa untuk mendorong guru agar bekerja lebih giat lagi dan bersemangat guna meningkatkan kinerja kerja mereka. Oleh karena itu insentif sebagai bagian dari keuntungan, terutama sekali di berikan pada pekerja yang bekerja secara baik atau berprestasi, misalnya dalam bentuk pemberian bonus dan dapat pula diberikan dalam bentuk barang. (H. Hadarinawati, 200)

Insentif adalah balas jasa yang dibayarkan kepada tenaga kerja tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar. (. S.P. Hasibuan, 1990) Sedangkan pengertian insentif menurut buku Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan manajemen yang disusun oleh Magdalena Lumbatoruan (1992) adalah sistem imbalan yang direncanakan untuk memberikan motivasi kepada tenaga kerja agar meningkatkan prestasi dan efisiensi. Sehingga hasil karya mereka di atas standar yang telah ditentukan.

Insentif diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Uang, seseorang ingin bekerja karena ingin memperoleh uang, dengan uang seseorang dapat memuaskan kebutuhannya, bagi kebanyakan karyawan uang dapat merupakan daya rangsang yang sangat kuat.
- 2) Keamanan, merupakan sebuah kebutuhan manusia yang

fundamental sebagai tenaga kerja kadang-kadang pekerjaan yang aman lebih penting dari pada uang atau upah.

- 3) Persahabatan, manusia bekerja memerlukan manusia lainnya, adanya persahabatan akan menyatukan mereka secara kelompok yang bekerja sama dan saling memiliki. Pengakuan yang adil, merupakan salah satu kebutuhan sosial yang dapat diperoleh dari hubungan antara atasan dan bawahan atau sesama mereka. Perlakuan yang adil ini dimaksudkan tidak pandang bulu dalam pemberian tugas, insentif dan penghargaan serta lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi guru dalam bekerja.
- 4) Otonomi, merupakan salah satu bentuk insentif dalam memenuhi egoistik guru untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam batas-batas tertentu akan meningkatkan kreatifitas dan spontanitas.
- 5) Prestasi, pemberian kesempatan pada guru untuk berprestasi merupakan salah satu kebutuhan egoistik dalam hubungan dengan pemberian insentif. Kepala sekolah harus menghargai hasil pekerjaan mereka dan memberikan kesempatan untuk melakukan suatu tujuan organisasi sekolah.

Menurut M. Manulang (1996,4), pada dasarnya bentuk insentif dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Insentif Finansial

- bonus, adalah uang yang diberikan sebagai balas jasa yang diberikan secara ikatan dimasa datang dan diberikan kepada guru yang berhak menerimanya.
 - Komisi, adalah jenis komisi yang diberikan kepada guru yang berprestasi.
 - Insentif non finansial
- 2) Pemberian pujian secara lisan maupun tertulis
 - 3) Pemberian promosi jabatan
 - 4) Ucapan terima kasih secara normal maupun tidak formal
 - 5) Pemberian perlengkapan khusus pada ruang kerja
 - 6) Pemberian penghargaan
- Tujuan pemberian kompensasi (balas jasa) menurut T. Hani Handoko (1998) adalah:

- 1) Memperoleh personalia yang berkualitas
 Kompensasi perlu ditetapkan cukup tinggi agar menarik para peminat, karena organisasi-organisasi bersaing dalam pasar tenaga kerja, tingkat pengupahan harus sesuai dengan kondisi suplai dan permintaan tenaga kerja.
- 2) Mempertahankan para pekerja yang ada sekarang
 Bila tingkat kompensasi tidak kompetitif, niscaya banyak tenaga guru yang baik akan keluar. Untuk mencegah perputaran guru, pengupahan harus dijaga agar tetap kompetitif dengan sekolah lain.
- 3) Menjamin keadilan
 Administrasi pengupahan dan penggajian sekolah untuk memenuhi prinsip keadilan. Keadilan dan konsisten internal

dan eksternal sangat penting diperhatikan dalam tingkat kompensasi.

4) Kepuasan kerja

Dengan balas jasa guru akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status, sosial dan egoistiknya, sehingga ia memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya itu.

5) Motivasi

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, kepala sekolah akan mudah memotivasi bawahannya.

6) Disiplin

Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin guru semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku.

B. Tinjauan tentang Disiplin Kerja.

1. Pengertian Disiplin.

Definisi tentang disiplin ini beberapa sarjana berpendapat diantaranya :

Disiplin mempunyai dua arti yang berbeda tetapi keduanya mempunyai persamaan yaitu : Disiplin artinya sebagai suatu rentetan kegiatan atau latihan yang berencana, yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan (*Dewa Ketut Sukardi dalam Jazuli A;1999;26*).

Pendapat lain mengatakan disiplin adalah latihan batin dan watak dengan maksud supaya segala perbuatan selalu mentaati tata tertib (*WJS Purwadaminto,1976;254*).

Disiplin adalah suatu keadaan yang menunjukkan suasana tertib dan teratur yang dihasilkan oleh orang-orang yang berbeda di bawah naungan organisasi karena peraturan-peraturan

yang berlaku, dihormati dan diikuti (*Hartono,E,1991;92*).

Berdasarkan beberapa uraian tersebut tentang disiplin, berarti suatu aktifitas yang mentaati ketentuan-ketentuan suatu organisasi untuk melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, atau menepati waktu serta melaksanakan tugas dan kewajiban.

2. Pembentukan Disiplin.

Disiplin dapat ditumbuhkan melalui pembentukan sebagai berikut :

a) Pembiasaan.

Pembiasaan adalah salah satu alat pendidikan yang sangat penting sekali, terutama dilakukan sejak dini sehingga apa yang dikerjakan dan dibiasakan hingga dewasa akan terlatih dengan kebiasaan-kebiasaan dan perbuatan yang baik (*Ngalim Purwanto,M;1995;177*).

Supaya pembiasaan itu dapat lekas tercapai dan baik hasilnya harus memenuhi syarat tertentu (*Ngalim Purwanto , M; 1995;178*) sebagai berikut :

- 1) Mulailah pembiasaan itu sebelum terlambat, ada kebiasaan yang negatif atau yang berlawanan yang akan dibiasakan.
- 2) Pembiasaan itu hendaknya terus menerus (berulang-ulang) dijalankan secara teratur sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang otomatis , untuk itu diperlukan pengawasan.
- 3) Pendidikan hendaknya konsekwen bersikap tegas, dan tetapi teguh terhadap pendirian yang telah diambilnya, jangan memberi kesempatan untuk melanggar pembiasaan yang telah ditetapkan.

4) Pembiasaan yang mula-mula mekanistik itu harus makin menjadi pembiasaan yang disertai dengan kata hatinya sendiri.

b) Pengawasan.

Peraturan dan larangan yang berupa pembiasaan dapat berjalan dan ditaati dengan baik jika disertai dengan pengawasan yang terus menerus (*Ngalim Purwanto:1995;178*).

c) Perintah.

Perintah bukan hanya apa yang keluar dari mulut seseorang harus dikerjakan oleh orang lain, melainkan termasuk peraturan-peraturan yang harus ditaati, tiap-tiap perintah dan peraturan pendidikan dalam pendidikan mengandung norma-norma kesusilaan, jadi bersifat memberi arah atau mengandung tujuan ke arah perbuatan susila (*Ngalim Purwanto M,1995;180*).

Dengan demikian perintah atau peraturan itu dapat mudah ditaati oleh peserta didik demikian pula pendidik sendiri mentaati dan dapat hidup menurut peraturan itu, sehingga apa yang dilakukan oleh peserta didik sudah dimiliki dan menjadi pedoman pula bagi hidup sipendidik, jadi contoh dan teladan dari sipendidik merupakan alat pendidikan yang sangat penting.

3. Hambatan Disiplin.

Adapun hambatan disiplin yang disebabkan oleh keadaan penulis uraikan hal keras hati dan keras kepala.

- a) Keras hati dan keras kepala sering menyulitkan penegakan disiplin, keduanya ada persamaan, tetapi ada perbedaannya. Anak keras hati adalah berbuat menurut nafsu dan kemauannya sendiri bertentangan dengan tindakan orang lain, dan berpegang teguh pada tujuannya

- sendiri dan hendak melepaskan untuk tujuan lain.
- b) Sedangkan keras kepala adalah tidak mau mengerjakan apa yang disuruhkannya, tetapi tidak alasan yang bertujuan (*Ngalim Purwanto ;1995;90*).

Dengan kata lain keras hati adalah bertahan terhadap suruhan orang lain keras hati adalah bertahan terhadap suruhan orang lain karena ada tujuan dan maksud sendiri yang berlainan dengan apa yang disuruhkannya.

Keras hati disebabkan oleh karena keadaan badan yang terganggu. Keras hati disebabkan perkembangan rohani, tidak ada keseimbangan di dalam batin yang biasa disebut masa menentang (*Troty Alter*).

Keras hati disebabkan kesalahan dalam pendidikan, misal orang tua memanjakan segala kemauan dituruti.

4. Pembinaan Kedisiplinan.

Dalam mengatasi keras hati dan keras kepala maka strategi yang digunakan agar efektif adalah :

- a) Mempermudah berlaku patuh dengan jalan membiasakan hidup secara teratur dan tertib.
- b) Perintah dan larangan hendaknya diberikan dengan lemah lembut dan dapat membesarkan hati mereka, jangan sekali-kali dengan kekerasan.
- c) Hendaknya ingat akan keadaan jasmani dan rohani waktu itu.
- d) Jangan memanjakan, tetapi hendaknya harus tegas dan konsekwen.
- e) Dalam menghadapi hendaknya harus tenang dan tegas dan sabar jangan sekali goyang keseimbangan.

- f) Perlu adanya pembelokan perhatian kearah yang lain.
- g) Menasehati sedikit kata-kata yang singkat dan keteladanan.

C. Hipotesa.

Dalam arti yang sebenarnya hipotesa adalah suatu dalil atau dugaan yang mungkin benar dan mungkin salah. Dengan demikian penulis mengemukakan pendapat : mengatakan bahwa :

:" Hipotesa adalah suatu yang dianggap benar untuk alasan atau untuk mengutarakan pendapat, meskipun kebenarannya belum dibuktikan ".(*Poerwodarminto WS;1966;591*). "

Hipotesa adalah suatu yang dianggap benar untuk alasan atau untuk mengutarakan pendapat, meskipun kebenarannya belum dibuktikan ".(*Poerwodarminto WS;1966;591*).

" Hipotesa akan ditolak jika salah atau palsu dan akan diterima jika faktanya benar, penolakan dan penerimaan hipotesa tergantung dari pada hasil-hasil penelitian terhadap yang dikumpulkan ". (*Sutrisno Hadi;1977;74*).

Dari uraian beberapa pendapat tersebut telah dikemukakan di atas dapatlah ditarik kesimpulan yang bersifat sementara dan tentunya suatu kesimpulan ini didasarkan pada pengetahuan tertentu yang dapat diterima oleh akal yang sehat dan merupakan hasil pengalaman penulis, sehingga penulis menetapkan hipotesa sebagai berikut : " ***Terdapat pengaruh Insentif Pegawai Terhadap Disiplin Kerja Guru SDN 2 Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik*** ".

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk memperjelas uraian selanjutnya, sebelum penulis uraikan tentang pengertian metode, ditinjau dari segi terminologi, metodologi berasal dari kata *metodos* dan *logos*. *Metodos* artinya cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Sedangkan *Logos* artinya ilmu. Jadi metodologi berarti suatu ilmu yang mempelajari tentang berbagai cara.

Metodologi penelitian yang kita kenal sekarang ini, memberikan garis-garis yang cermat dan mengajukan syarat-syarat yang sangat keras. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar pengetahuan yang dihasilkan penelitian mempunyai harga ilmiah yang tinggi.

Menurut Sutrisno Hadi (1981,4; dalam Mistini,1995,25) metodologi mempunyai arti: "Suatu ilmu yang mempelajari tentang berbagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah".

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, digunakan beberapa metode yang dikelompokkan menjadi: 1). Tempat Penelitian 2). Populasi dan sampel; 3). Metode pengumpulan data dan ;4). Metode Analisis Data.

A. Metode Penentuan obyek.

1. Tempat penelitian

Tempat penelitian adalah SDN 2 Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Berdasarkan judul skripsi di atas dan data yang penulis perlukan, yaitu: "Pengaruh Manajemen Keuangan

terhadap Kualitas Hasil Belajar siswa SD Negeri 2 Tambak Kabupaten Gresik. Maka penulis menentukan populasi yang penulis jadikan obyek penelitian. Sesuai dengan judul yang penulis kemukakan, maka semua siswa SD Negeri 2 Tambak Kabupaten Gresik menjadi populasi.

Hal ini dengan pertimbangan:

1. Penulis mempunyai tugas mengajar di SDN 2 Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik sehingga sedikit banyak sudah mengenal dan memahami obyek penelitian.
2. Daerah penelitian tidak terlalu jauh dengan tempat tinggal penulis, sehingga mudah dalam pelaksanaan.

b. Sampel

Secara prinsip penyelidikan atau penelitian harus dikenakan kepada setiap subyek. Tetapi karena luasnya populasi yaitu Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Tambak, maka untuk praktis dan ekonomisnya, maka dipakai sampel. Berhubung dengan hal tersebut di atas. Jelaslah bahwa sampel mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penyelidikan. Keputusan yang akan diambil, dari suatu sampel harus mencerminkan keputusan dari populasi yang sebenarnya.

Berdasarkan apa yang tersebut di atas, sampel ini dipilih sedemikian sehingga populasi dengan beberapa variabelnya dapat terwakili. Untuk menentukan sampel digunakan cara yang disebut teknik sampling.

c. Teknik Random Sampling

Teknik sampling ada beberapa macam yaitu: - Random sampling, terdiri dari dan: - Non Random sampling, terdiri dari

” Purposibel sampling didasarkan atas dasar informasi yang mendahului tentang keadaan populasi dan informasi ini harus tidak lagi perlu diragu-ragukan , masih samar-samar, atau masih berdasarkan dugaan-dugaan atau kira-kira . Dan penyelidikan secara intensional hanya mengambil beberapa daerah group atau cluster dalam populasi akan diwakili dalam sampel-sampel penyelidikan ”. (*Mistini,1993;48*).

Diantara beberapa tehnik sampling di atas penulis pilih purposive sampling, yang pengertiannya menurut Sutrisno Hadi , (1981,halaman 76) menyebutkan :

Penulis memilih metode sampling ini, mengingat penulis sudah mengetahui keadaan daerah yang menjadi apa yang diketahui perpindahan jumlah populasi. Informasi dan keadaan Sekolah-sekolah Dasar di daerah tersebut sudah penulis ketahui sebelum penulis terjun mencari data. jadi penulis tidak ragu-ragu lagi terhadap kebenaran data yang penulis dapat nantinya.

Dalam hal penulisannya mengambil sampel-sampel siswa SD Negeri 1 Tamabak Kabupaten Gresik berjalan baik dari populasi yang berjumlah 30 siswa SD Negeri Paromahan Kabupaten Gresik.

B. Jenis dan Sumber Data

Sumber data Penelitian adalah ; 1..Data primair adalah Guru dan siswa SDN Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik ,2,Data Skundair adalah dokumen prestasi hasil belajar Siswa SDN 2 Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

C Metode Pengumpulan data .

Metode Pengumpulan data penulis menggunakan metode

questionnaire dan metode dokumentasi. Adapun alasan penulis menggunakan metode questionnaire, sesuai dengan pendapat , Sutrisno Hadi (1981,157 dalam Mistini;1995,49), adalah :

1. Bahwa subyek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada penyelidik adalah benar dan dapat dipercaya.
3. Bahwa intepretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh penyelidik ”.

Selanjutnya macam-macam questinaire menurut pendapat Sutrisno Hadi . (1981,158), menyatakan :

- a) ”Menurut pengirimannya kepada orang yang dimintai pendapatnya, questinaire dibedakan atas :
- b). Menurut jenis penyusunannya itemnya questionnaire dapat dibagi dua golongan besar

Dalam penelitian ini penulis menggunakan questionnaire secara langsung tipe pilihan. Dengan tipe ini, penulis langsung meminta agar subyek menjawab questionnaire yang penulis berikan. Adapun itemnya berbentuk pilihan dalam bentuk multiple choice.

Questionnaire ini penulis gunakan untuk mengambil data (nilai) X dari pengaruh Metode Ceramah dan Tanyajawab guru 30 siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Setelah responden penulis tentukan sebanyak 30 siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 2 Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik maka jumlah responden yang harus

menjawab questionnaire yang telah diterima.

Adapun alasan penulisan menggunakan metode ini, karena mempunyai kebaikan-kebaikan, yaitu :

- 1) Dapat menghemat tenaga.
- 2) Meringankan responden
- 3) Dapat melalui orang lain atau pos
- 4) Lebih menarik dibanding dengan metode lain.

Sedangkan kelemahan-kelemahan metode ini menurut pendapat Sutrisno Hadi, (1981;160 dalam Mistini ;1995;50) adalah :

1. "Kesukaran bagi penyelidik dalam penyusunan statemen-statemen tertentu.
2. Statemen harus disusun sedemikian rupa sehingga buat responden statemen-statemen itu tidak mempunyai arti yang bermacam-macam.
3. Sebenarnya masih mengandung variasi-variasi diantara jawaban yang sudah disediakan.
4. Kelemahan utama angket jawaban bisa dimanipulasi/tidak sesuai dengan pemohon diisi dengan kepentingan mengenai skripsi untuk penjelasan skripsi.
Misalnya : jawaban yang disediakan hanya mengandung empat alternatif jawaban, ada kemungkinan responden untuk memilih yang sesuai.

Adapun usaha-usaha penulis untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut dengan usaha sebagai berikut :

- 1) untuk mengatasi kesukaran menyusun statemen, penulis meminta bimbingan bapak dosen pembimbing.

- 2) Hal-hal yang tidak ditanyakan dapat diperoleh dengan metode dokumentasi.

- 3) Agar jawaban tidak dipengaruhi penulis/penyelidik, penulis sediakan tempat saran dan pendapat dari responden.

Sedangkan penggunaan metode dokumentasi penulis memanfaatkan untuk mengambil data (nilai) Y dari pada prestasi mengarang. Pengertian dokumentasi menurut Minarno Surahmad (1975,23 dalam Mistini,1995;51) sebagai berikut :

" Pengertian metode dokumentasi disebabkan karena sumber-sumber yang kebanyakan dipakai dalam penyelidikan itu adalah sejenis dokumentasi".

Cara pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi yang berupa catatan keterangan-keterangan laporan tertulis, arsip-arsip, statistik, simbol-simbol, lambang-lambang dan sebagainya.

Adapun alasan penulis menggunakan metode dokumentasi data diperoleh sesuai dengan kenyataan apa adanya yang tertulis sebagai berikut :

1. Data tersebut sekiranya tidak penulis peroleh dengan menggunakan metode dokumentasi.
2. Data-data berupa data administrasi
3. Data-data yang diperoleh adalah merupakan nilai prestasi belajar anak.
4. Pengumpulan data lebih cepat, tepat dan murah
5. Data yang diperoleh penulis jangka waktunya tidak lama dengan peristiwa yang terjadi.

Prosedur penggunaan metode dokumentasi :

- 1) Merencanakan hal-hal yang akan dicatat melalui dokumentasi.
- 2) Mendatangi kantor sekolah dan menemui Kepala Sekolah serta guru kelas 5 untuk menjelaskan maksud kedatangan serta minta ijin mengadakan penelitian. Tak lupa meminjam dokumen yang diperlukan.
- 3) Penulis mencatat secara cermat data yang diperlukan.
- 4) Bila ada data yang kurang jelas dapat meminta penjelasan kepada Kepala Sekolah atau guru.

C. Metode Analisa Data.

Untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang akurat di dalam suatu penelitian, haruslah diadakan pengolahan data. Pengolahan data inipun agar diperoleh hasil yang tepat harus menggunakan metode pengolahan data yang tepat dan benar. Dari pengolahan data ini nantinya akan menghasilkan analisis suatu kesimpulan. Dari kesimpulan ini dapat diketahui apakah penelitian berhasil atau tidak.

” Statistik adalah suatu cara aturan mengenai pengumpulan analisa, interpretasi dan penarikan kesimpulan dari pada data berupa angka-angka”. Selanjutnya mengenai landasan kerja statistik, Sutrisno Hadi, (1981: 158), menyatakan :

Dalam hal ini penulis menggunakan metode statistik, menurut Sumardi Suryobroto (1969, dalam Mistini, 1998, 54) yaitu :

” Sebagaimana cabang pengetahuan (ilmu) yaitu tentang metode. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisa dan menyajikan data kuantitatif adalah statistik ”.

Dapat dikatakan bahwa metode statistik adalah suatu metode yang dipakai untuk menarik kesimpulan data dokumen yang hasilnya dirupakan dalam bentuk angka. Demikian ini sesuai pula dengan pendapat Amudi Pasararibu (1968: 2) menyatakan :

- 1) Variasi artinya seseorang penyelidik selalu menghadapi gejala bermacam-macam, gejala-gejala yang bervariasi, baik dalam jenisnya maupun dalam tingkat besar kecilnya.
- 2) Reduksi artinya memberi kesempatan kepada penyelidik hanya sebagian dari seluruh gejala atau kejadian yang diselidiki.
- 3) Generalisasi artinya penyelidikan yang dilakukan hanya sebagian dari keseluruhan gejala atau kejadian. Namun kesimpulannya diperuntukkan bagi keseluruhan atau kejadian.

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul, penulis menggunakan tehnik korelasi product moment dari Karl Pearson.

Adapun sebagai alasan penulis menggunakan rumus tersebut adalah :

- 1) Dengan statistik berarti dengan cara yang sudah pasti.
- 2) Datanya kualitatif dapat diubah secara kuantitatif supaya bisa dianalisis dengan statistik maka data kualitatif diubah menjadi kuantitatif dengan cara diberi bobot materi.

Selanjutnya bila nilai r sudah diketemukan kita dapat menarik kesimpulan daripadanya, yang kita kenakan pada populasi. Apakah nilai r yang kita peroleh itu berarti atau tidak (signifikan atau non signifikan).

” Bilamana nilai r yang kita peroleh sama dengan atau lebih besar daripada nilai r dalam tabel, maka nilai r yang diperoleh itu signifikan/berarti ”. (*Mistini, 1995, 567*).

Berdasarkan pendapat tersebut di atas jelas bagi kita, konsekwensinya, apabila nilai r yang diperoleh lebih kecil dari pada nilai r dalam tabel, maka nilai r tersebut non signifikan atau tidak berarti. Untuk lengkapnya dapat dilihat pada analisa data pada bab berikutnya .

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Dalam bab ini peneliti uraikan kegiatan-kegiatan secara bertahap yang meliputi :

A. Tahap Persiapan , B. Tahap Pelaksanaan ,C. Tahap Penyajian Data , D. Tahap Analisa Data.

A. Tahap Persiapan.

Persiapan-persiapan yang dilakukan peneliti dengan langkah-langkah :

1. Penyusunan Proposal

Dalam suatu penelitian, langkah paling awal yang harus dilakukan milih masalah sdan sekaligus dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian. Dari masalah yang dirumuskan maka ditetapkan judul, dari judul yang telah ditetapkan lalu digambarkan tentang sasaran penelitian yang akan dilaksanakan, kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, setelah disepakati maka masalah tersebut dapat diangkat judul penelitian.

Setelah judul penelitian ditetapkan selanjutnya peneliti

mengadakan studi kelayakan ke lokasi yang dijadikan sasaran penelitian yaitu SD Negeri 2 Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

2. Pengembangan Instrumen.

Instrumen penelitian yang digunakan ini adalah instrument angket, instrument ini digunakan untuk mendapatkan data variabel manajemen keuangan di SD Negeri 2 Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

3. Pengurusan ijin Penelitian

Selain mengadakan pendekatan informal peneliti juga melakukan pendekatan secara formal. Pendekatan informal yaitu peneliti menanyakan kepada kepala SDN Parumahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik apakah bersedia untuk dijadikan obyek penelitian, sedangkan formal yaitu peneliti mengajukan surat permohonan ijin penelitian kepada Dekan KIP Universitas Gresik dengan melampirkan proposal penelitian.

B. Tahap Pengumpulan Data

Setelah persiapan dilaksanakan pertama yang ditempuh oleh peneliti adalah menemui Kepala SD Negeri 2 Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk membicarakan hal-hal yang diperlukan dalam rangka mengumpulkan data penelitian, yang dalam hal ini dilakukan dengan cara menyebarkan angket kepada Guru dan karyawan SD Negeri 2 Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik..

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2015 dari mulai menyebarkan angket, mengumpulkan angket, menunggu angket yang belum terkumpul dan berkonsultasi dengan wali kelasnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan siswa , setelah peneliti selesai

dilakukan maka peneliti mengurus surat keterangan selesai penelitian kepada Kepala SD Negeri 2 Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

C. Tahap Penyajian Data

Tahap penyajian hasil data yang diperoleh yaitu mulai angket dan dokumen, maka peneliti mengemukakan hasil data angket dan dokumentasi sebagai berikut ;

1. Penyajian data hasil angket Data Tentang Angket Mengenai Variabel Metode Ceramah dan Tanyajawab Angket yang terdiri tiga alternative jawaban dan tiap jawaban mempunyai skor
2. Penyajian Data hasil dokumentasi Metode dokumentasi dalam penelitian sebagai metode pelengkap yang berfungsi sebagai tambahan apabila dalam mengtgali data tentang variabel prestasi hasil belajar ketrampilan kemudian ditabulasi .
3. Menghitung skor dari data angket pengelolaan kelas dan dokumentasi prestasi hasil belajar masing-masing responden dengan kreteria menurut Suharsimi Arikunto (1993:210) sebagai berikut :
 - 86 % - 100 % = Amat Baik (A)
 - 76 % - 85 % = Baik (B)
 - 60 % - 75 % = Cukup (C)
 - 40 % - 59 % = Kurang (D)
 - 0 % - 39 % = Amat Kurang (E)

Berdasarkan data tabulasi yang terhitung kemudian dengan menggunakan suatu rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{\text{Skorperolehan}}{\text{skormaksimal}} \text{ untuk}$$

$$P = \frac{\text{Jumlahskor}}{\text{jumlahresponden}}$$

D. Tahap Analisa Data.

1. Analisa data untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan kelas berdasarkan pada table 4.2 pada penyajian data yang telah dilaksanakan peneliti sebelumnya, kemudian menyimpulkan untuk variabel x adalah :

$$\frac{288}{40} = 7,2 \text{ jika disesuaikan dengan } 60 \% \text{ s/d } 75 \text{ persen berarti termasuk kategori cukup.}$$

2. Analisa Data untuk mengetahui prestasi hasil belajar ketrampilan, berdasarkan pada table 4.3 pada penyajian data yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dari data dokumentasi, kemudian menyimpulkan untuk variabel Y adalah :

$$\frac{284}{40} = 7,1, \text{ jika disesuaikan dengan } 60 \% \text{ s/d } 75 \text{ persen berarti termasuk kategori cukup.}$$

3. Analisa Data untuk menguji Hipotesa yang telah peneliti tetapkan adalah berdasarkan pada table 4.3 tentang koefisien korelasi antara pengelolaan kelas terhadap prestasi hasil belajar dengan statistik rumus product moment pada taraf signifikan 5 %

dari N=40 menggunakan acuan sebagai berikut :

- a. jika r hitung > r table maka Ha diterima, dan Ho ditolak
- b. Jika r hitung < r table maka Ha ditolak dan Ho diterima

Adapun rumus yang digunakan yaitu korelasi product moment menurut Suharsimi Arikunto (1987 : 205)

$$r_{xy} = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(y)}{N}}{\sqrt{\left\{ \sum x^2 - \left(\frac{x^2}{N} \right) \right\} \left\{ \sum y^2 - \left(\frac{y^2}{N} \right) \right\}}}$$

Data hasil penelitian

N	=	40
X	=	288
Y	=	284
X ²	=	2108
Y ²	=	2053
r _{xy}	=	2046

$$r_{xy} = \frac{2046 - \frac{(288)(284)}{40}}{\sqrt{\left\{ 2108 - \left(\frac{288}{40} \right)^2 \right\} \left\{ 2053 - \left(\frac{2108}{40} \right)^2 \right\}}}$$

$$r_{xy} = 0,9835$$

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan perhitungan product moment hasilnya adalah : r hitung 0,9835 dari N 40 , sedangkan r tabel adalah 0,312 jadi Ha diterima dan Ho ditolak berarti disimpulkan ada pengaruh signifikan antara insentif Pegawai terhadap Disiplin Kerja Guru

Derajat kebebasan untuk r tabel dengan taraf signifikan 5 % dari N= 40 , yaitu 0,312 lebih kecil dari pada hasil r hitung diperoleh 0,9835 dari N = 40.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas ternyata terbukti ada korelasi/ pengaruh manajemen keuangan terhadap prestasi belajar, jadi Ho ditolak dan Ha diterima, oleh karena itu Hipotesa yang peneliti ajukan terbukti ada pengaruh yang signifikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan dan analisa data dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil gambaran analisa angket dari variabel pemberian insentif pegawai diperoleh 7,2 berarti termasuk kategori cukup Insentif Pegawai di SD Negeri 2 Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik
2. Hasil gambaran analisa variabel disiplin kerja guru diperoleh 7,1 berarti termasuk kategori cukup pelaksanaan Disiplin Kerja Guru di SD Negeri 2 Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik
3. Hasil penelitian tentang Pengaruh Insentif Pegawai terhadap Disiplin Kerja Guru SD Negeri 2 Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dengan menggunakan korelasi product moment untuk N= 40 dengan taraf signifikan 5 % diketahui r tabel 0,312 , sedangkan hasil perhitungan peneliti dihasilkan r hitung 0,9835

maka dapat diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi (1993) *Prosedur Penelitian, suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Bina Akara
- Hadi Sutrisno (1993), *I Statistik Jilid I*, Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM
- Bakri djamarah, (1985) *P Strategi Belajar Mengajar*, Banjarmasin, Rineke Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Manajemen Keuangan*. Materi Pelatihan Terpadu untuk Kepala Sekolah. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama
- Direktorat Pendidikan Dasar. 1995/1996. *Pengelolaan Sekolah di Sekolah Dasar*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar. Ditdikdasmen Depdikbud
- Efendi Usman (1985), *Pengantar Psikologi*, Bandung, Angkasa.
- Imron, Ali. 2004. Manajemen Keuangan Berbasis Sekolah. Dalam Maisyaroh dkk, 2004. *Perspektif Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Kadarman, A.M. dan Udaya, Jusuf. 1992. *Pengantar Ilmu Manajemen: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 056/U/2001 tentang *Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: CV Tamita Utama
- Pemerintah Kota Malang. 2002. *Kutipan Buku Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas*. Malang: Dinas Pendidikan Kota Malang
- M. Ngalim Purwanto (1995), *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.
- Manullang, M. 1990. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardiana Z, (1998) *Pengelolaan Kelas dan Motivasi Belajar*, Surabaya, Institut Keguruan dan Ilmu pendidikan, Surabaya.
- Noeh Nasution (1991) *Psikologi Pendidikan*, Jakarta, Depdikbud.
- Supriadi, Dedi. 2004. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sutarsih, Cicih. Tanpa tahun. *Administrasi Keuangan Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Tenaga Kependidikan.
- Swastha, Basu. 1985. *Azas-azas Manajemen Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Suharsimi Arikunto, (1991), *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta PT. Rineke Cipta.
- Surachmad Winarno (1989), *Metodologi Pengajaran Nasional*, Bandung, Jamars.